

**ZAMONAVIY TARJIMA JARAYONIDA INSON TAFAKKURI VA MASHINA
TARJIMASINING O‘RNI****THE ROLE OF HUMAN COGNITION AND MACHINE TRANSLATION IN
THE MODERN TRANSLATION PROCESS****РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И МАШИННОГО ПЕРЕВОДА В
СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА****Jakbarova Sevaraxon Mamurjanovna***Oriental Universiteti Tillar-2**kafedrasi stjyor-o‘qituvchisi**Tel.: +998 90-011-64-74**E-mail: jakbarova1988@mail.ru*

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar, xususan, mashina tarjimasini tizimlarining rivojlanish bosqichlari, va ularning inson tafakkuri hamda tarjimonlik faoliyatiga ta’siri tahlil qilingan. Bundan tashqari, mashina tarjimasining qulaylik jihatidan afzalliklari va tezligi, qolaversa, inson tarjimasining madaniy, hissiy va kontekstual tafakkurdagi ustunliklari yoritilgan. Shuningdek, kelajakda mashina va inson o‘rtasidagi hamkorlik qanchalik zarurligi ta’kidlanadi. xulosa sifatida, kelajakda inson va mashina tarjimasini inson ishini to‘ldirishi mumkin, biroq tarjimonning o‘rni to‘liq yo‘qolmaydi, balki uning roli o‘zgaradi degan fikr ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: *mashina tarjimasini, sun’iy intellekt, inson tafakkuri, tarjimonlik faoliyati, avtomatik tarjima, til va madaniyat, kontekstual tushunish, inson va mashina hamkorligi.*

Annotation. This article analyzes the stages of development of modern technologies, particularly machine translation systems, and examines their impact on human cognition and translation activities. In addition, it highlights the advantages of machine translation in terms of convenience and speed, while emphasizing the superiority of human translation in cultural, emotional, and contextual dimensions of cognition.

Furthermore, the necessity of collaboration between humans and machines in the future is emphasized. In conclusion, it is argued that machine translation may complement human work in the future; however, the role of the translator will not disappear entirely but will instead undergo transformation.

Key words: *Artificial intelligence, automatic translation, contextual understanding, human cognition, human-machine collaboration, language and culture, machine translation, translation activity.*

Аннотация. В данной статье проанализированы этапы развития современных технологий, в частности систем машинного перевода, а также их влияние на человеческое мышление и переводческую деятельность. Кроме того,

освещены преимущества машинного перевода с точки зрения удобства и скорости, а также превосходство человеческого перевода в культурном, эмоциональном и контекстуальном аспектах мышления.

Также подчёркивается необходимость сотрудничества между человеком и машиной в будущем. В качестве вывода выдвигается положение о том, что в перспективе машинный перевод может дополнять деятельность человека, однако роль переводчика полностью не исчезнет, а трансформируется.

Ключевые слова: *Автоматический перевод, искусственный интеллект, контекстуальное понимание, машинный перевод, переводческая деятельность, сотрудничество человека и машины, человеческое мышление, язык и культура.*

KIRISH

Tarjima qadimdan turli madaniyatlar va tillar o'rtasida g'oyalarni uzatish vositasi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa mashina tarjimasi (machine translation, MT) texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va tarjimonlik madaniyat va ilmiy taraqqiyot o'rtasidagi ko'prik hamdir. Tarjima nafaqat lingvistik jarayon, balki tafakkur, texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida mashina tarjimasi (MT) sohasida katta yutuqlarga erishildi. So'nggi yillarda esa sun'iy intellekt tarjimonlik sohasida ham jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Ammo bu taraqqiyot tarjimonlik kasbini o'rnini bosa oladimi degan savol tobora dolzarb mavzuga aylanmoqda. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mashina tarjimasi matni tez va arzon tarjima qila olgan taqdirda ham, inson tafakkuriga xos bo'lgan nozik ma'no, hissiyot va madaniy kontekstni to'liq yetkaza olmaydi. Shu bois ushbu maqola mashina tarjimasi va inson tafakkuri o'rtasidagi farqlarni, tarjimonning kelajakdagi rolini hamda ikki tizim o'rtasidagi hamkorlik madaniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mashina tarjimasi – bu kompyuter dasturi yordamida matni avtomatik tarzda bir tildan boshqa tilga o'tkazish jarayonidir. Ammo u davrda texnologiya cheklanganligi sababli natijalar yetarlicha aniq emas edi. Dastlabki mashina tarjimasi 1950-yillarda paydo bo'lgan bo'lib, u grammatik qoidalar asosida ishlagan. Mashina tarjimasining tarixiga yuzlansak. XX asrning o'rtalarida tarjima jarayonini kompyuter bilan bog'liq holda o'rganish g'oyalari paydo bo'lishi mashina (avtomatik) tarjimasi nomini oldi. Mashina tarjimasining yuzaga kelishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatgan. (Abdurahmonova N., 2012:11) Mashina tarjimasi bo'yicha ilk ilmiy-amaliy konferensiya Massachutes texnika universitetida o'tkazilib (1952), Nyu Yorkdagi Jorjtaun universiteti bilan IBM kompaniyasi hamkorligida birinchi IBM II rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilishga mo'ljallangan mashina tarjimasi dasturi yaratildi (1954). Bu tadqiqot L.Dorster rahbarligida o'tkazilib, kimyo sohasi doirasida 250 ta leksik birlik hamda 6 ta grammatik qoidalar bilan chegaralangan ("Dorster tajribasi" yoki "Jorjtaun

sinovi”). Turkiy tillar bo‘yicha dastlabki mashina tarjimasida Dorster boshchiligida amalga oshirilgan (1961). Ingliz-turk tili mashina tarjimasida tizimida 700 ta so‘z shakldan iborat bo‘lib, lug‘at turk tili hamda ingliz tilidagi ekvivalentliklarining asos va suffikslari ro‘yxatidan iborat bo‘lgan. (Mamedova M.G., 2005:34)

Mashina tarjimasining rivojlanishiga ikki omil ta‘sir ko‘rsatgan: 1) tarjimaning kompyuterda modellashtirilganligi; 2) mashina tarjimasining ijtimoiy maqsadda tillararo kommunikatsiyani ta‘minlashga bo‘lgan imkoniyatning kengligi. Janet va Jim Beyker tomonidan Dragon SYSTEM firmasi (Massachusetts shtatidagi Nyuton shahri, 1982-yilda asos solingan) mikrokompyuterlar uchun nutqni qayta ishlaydigan ALPC deb nomlangan (1983) hamda DARPA nomli nutqni tushunuvchi dasturiy ta‘minoti yaratildi (1985). (Abdurahmonova N., 2012:15) Yaponiyada ham interlingval texnologiyaga asoslangan yuqori tezlikdagi mashina tarjimasini yaratildi.

O‘tgan asrning 90-yillariga kelib mashina tarjimasida sezilarli o‘zgarishlar yuzaga chiqdi. An‘anaviy qo‘lda bajariladigan tarjima ishlarining ma‘lum qismini avtomatlashtirish zarurati mashina tarjimasida (MT) tizimlarining shakllanishiga olib keldi. 2016-yildan boshlab neyron mashina tarjimasida (Neural Machine Translation – NMT) tizimlari keng joriy etildi. Bu tizimlar inson miyasining ishlashiga o‘xshash tarzda o‘rganadi va tarjimalar kontekstini yaxshiroq tushunadi. Google, Microsoft va DeepL kabi kompaniyalar aynan shu texnologiya asosida ishlaydi. NMT tizimlari statistik va qoida asosidagi usullarga nisbatan yuqori aniqlikka ega bo‘lib, hozirda 100 dan ortiq til juftliklarida ishlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim hollarda NMT tarjimasida inson tarjimasiga yaqin natijalar bera oladi, lekin murakkab, badiiy yoki kinoyali matnlarda hanzu zaiflik seziladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘zbek tili bo‘yicha mashina tarjimasiga doir deyarli fundamental izlanish olib borilmagan edi. M.Xakimov ishlarida kengaytirilgan matematik modelga asoslanilgan mashina tarjimasida texnologiyasi bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Biroq o‘zbek tilidagi ma‘lumotlarning yetarli emasligi yaratiladigan dasturiy ta‘minotlarga ta‘sir ko‘rsatgan. Nilufar Abduraxmonova tomonidan “Inglizcha matnlarni o‘zbek tiliga tarjima qilish dasturining lingvistik ta‘minoti (sodda gaplar misolida)” mavzusidagi falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan (2018) dissertatsiyasida o‘zbek tilining lingvistik modellari, sintaktik strukturalar orqali tarjima qilish, qolaversa, transfer usuli qardosh bo‘lmagan tillar uchun mos ekanligi ilmiy jihatdan o‘rganilgan.

Mashina tarjimasida metodlari bir qator olimlar tomonidan o‘rganilgan hamda ularning samaradorlik darajasi o‘zaro solishtirilgan. Jumladan, “Qoidaga asoslangan mashina tarjimasida” (Rule-Based MT) va “Statistik mashina tarjimasida” (Statistical MT) ning xususiyatlarini ko‘rsatib o‘tish o‘rinli. (Franz J., 2009:6) Qoidaga asoslangan

mashina tarjimasi texnologiyasi (Rule-Based MT) har bir til juftliklarining cheksiz ifodalanishi mumkin bo'lgan lingvistik qoidalari hamda millionlab bilingval lug'atlarga tayanadi. Qoidaga asoslangan mashina tarjimasi, asosan, bir-biriga yaqin bo'lgan til juftliklari uchun qo'llaniladi. Uning ishlash texnologiyasiga ko'ra kompyuter dasturiy ta'minoti matnni tahlil qiladi va uzatilayotgan tavsifni tarjima qilinayotgan tildagi matndan to'playdi. Bu jarayon katta hajmli morfologik, sintaktik, semantik va qoidalardan iborat lug'atga ega bo'lgan ma'lumotlar bazasining bo'lishini talab qiladi. Dastur bu kabi murakkab qoidalardan foydalanib, asosiy tildagi matnni tarjima qilinayotgan ikkinchi tilning grammatik strukturasi o'tkazadi. Tarjima hajman katta lug'at hamda takomillashgan lingvistik qoidalar asosiga quriladi. Terminologiya mashina tarjimasi samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida o'rin egallaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mashina tarjimasining ustunlik jihatlaridan bu tezlik, ya'ni katta hajmdagi matnlarni soniyalarda tarjima qiladi va bu ko'plab insonlarning ta'lim olishi hamda boshqa madaniyat egalari bilan ma'lumot almashishi yoki turli munosabatlarda bo'lishini osonlashtiradi, shuningdek, davlatlararo siyosiy, iqtisodiy xat almashinuvlarini yaxshilaydi. Ikkinchidan, narx samaradorligi, hozirgi kunda dunyo bo'ylab turli maqsadlarda sayohatlar kengaymoqda va bunda insonlar tarjimonlarga ehtiyoj sezishadi yoki hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilishi uchun professional til egalari kerak bo'ladi. Albatta, tarjimonlardan foydalanish turli mexanik tarjimonlar (ChatGPT, Interactive Machine Translation (IMT) va boshqa AI vositalar) idan qimmatroqdir. Shuningdek, til o'rganuvchilari uchun sun'iy intellekt vositalari judayam qulay bo'lib, bunda o'quvchi bir so'zning qanday ma'nolarda ishlatilishini va undan qanday foydalanishni ham o'rganadi.

Uchinchidan, mashina tarjimasida bitta platforma bilan bir necha tillardan foydalanish mumkin. Insonning til bilishi mashinanikidan ko'ra cheklangan bo'lib, bir vaqtning o'zida bir necha tillarda yordam bera olmasligi mumkin va bu ko'p vaqt sarflaydi va ba'zan chalkashliklarga olib keladi, chunki inson unutishi yoki adashishi tabiiy holat, lekin mashina tarjimasida bunday holat deyarli kuzatilmaydi.

Oxirgisi, biz mashina tarjimasidan har qachon har yerda foydalanishimiz mumkin va bu bizga katta qulayliklar keltiradi. Biroq bu afzalliklar uning inson tafakkuriga asoslangan tarjima darajasiga chiqishini anglatmaydi. Mashina tarjimasi ko'pincha so'zma-so'z tarjima bilan cheklanadi va undagi tarjimada madaniy va hissiy jihatlar e'tiborga olinmaydi. Sun'iy intellekt asosidagi vositalar bilan ishlash, tarjima xotiralari (translation memory) ni boshqarish hamda post-tahrirlash strategiyalarini qo'llash ko'nikmalari bugungi kunda tarjimonning professional kompetensiyasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bois ta'lim muassasalari va tarjimonlarni tayyorlashga ixtisoslashgan o'quv dasturlari o'z o'quv rejalari va mazmunini yangilab, ularga raqamli

tarjima texnologiyalari, korpus lingvistikasi hamda sun'iy intellekt etikasi kabi yo'nalishlarni kiritishi zarur deb ta'kidlanmoqda (Way A., 2023:71). Natijada XXI asr tarjimoni nafaqat tilshunos, balki zamonaviy texnologiyalar bilan samarali ishlay oladigan mutaxassis sifatida shakllanadi.

Har bir tilda xalqning madaniy qadriyatlari mujassam. Tarjimon shu qadriyatlarni to'g'ri ifodalash uchun faqat lug'at bilimiga emas, balki madaniy idrokka ham ega bo'lishi kerak. mashina tarjimasi esa ko'pincha so'zma-so'z tarjima bilan cheklanadi. Inson tafakkuri-bu tildan ham kengroq hodisa. tarjimon nafaqat so'zlarni, balki ularning ma'nosi, ohangi va madaniy asosini ham anglaydi. masalan, "ko'ngil sovimoq" iborasi ingliz tiliga "lose interest" deb tarjima qilinishi mumkin, ammo bu iboraning hissiy chuqurligi mashina uchun tushunarsiz. Mashina bu so'zning matndagi rolini aniqlay olmay, noto'g'ri natija berishi mumkin. shuningdek, u grammatik bog'lanishlar, uslubiy o'ziga xosliklar va metaforalarda ko'p xato qiladi

Sun'iy intellektga asoslangan tarjimani boshqarish platformalari terminologik bazalar, tarjima xotiralari hamda avtomatik sifat baholash vositalarini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan tizimlarni taqdim etadi. Bunday rivojlanishlar natijasida tarjima xizmatlari butun dunyo bo'ylab jismoniy shaxslar, kichik biznes subyektlari hamda davlat muassasalari uchun yanada qulay va ommabop bo'lib bormoqda (Poibeau T., 2017:56). Biroq tarjima xizmatlarining bunday keng ommalashuvi aniqlik, ishonchlilik hamda madaniy moslashuv bilan bog'liq muhim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Inson tarjimonning ustun jihatlari to'xtalganda, kontekstual tushunish, ma'noni umumiy g'oyadan kelib chiqib talqin qiladi. hissiy sezgirlik: ohang, kayfiyat, va uslubni saqlaydi. albatta tilda ohang va urg'u mavjud bo'lib, bu gapning ma'nosini shaklidagidan o'zgartirib yuboradi, masalan, og'zaki so'zlashuvda "olma", "tugma" yoki "sobir eshak aravani tortdi" kabi jumla ohangga qarab ma'nolarini o'zgartiradi. Bunday hollarda mashina tarjimasi maqsad qilingan ma'noni tushunmaydi. Moslashuvchanlik: matn turiga qarab strategiyani o'zgartira oladi. Tarjima jarayonida inson tarjimonning eng muhim fazilatlaridan biri – bu moslashuvchanlik, ya'ni matn turiga, maqsadiga va auditoriyasiga qarab tarjima strategiyasini o'zgartira olish qobiliyatidir. Mashina tarjimonlari ko'pincha so'zma-so'z tarjima bilan cheklanadi. Inson esa matnning mazmuni, uslubi, konteksti va madaniy jihatlarni hisobga olgan holda o'z yondashuvini tanlay oladi. Inson tarjimon bir xil so'zlarni turli janr va maqsadlarda har xil tarzda ifodalay oladi. Bu holat tarjimonning lingvistik, madaniy va kontekstual sezgirligini namoyon etadi.

Shuningdek, bu moslashuvchanlik tarjima sifatini oshiradi va matnning tabiiyligini saqlab qoladi. masalan, ilmiy matn inglizcha: "the results indicate a positive trend." tarjima: "natijalar ijobiy tendensiyani ko'rsatmoqda." bu yerda aniq

terminologiya va ruxsatsiz badiiylisiz tarjima ishlatilgan. badiiy matn “the sun died behind the hills.” tarjima: “quyosh tog‘lar ortida jon berdi.” ya’ni quyosh tog‘lar ortiga botdi degan ma’nodagi aytilgan. bu holatda tarjimon badiiy obraz yaratadi. So‘zma-so‘z emas, ma’nodagi estetikani saqlaydi. Rasmiy hujjat yoki yangilik matni: “the government announced a new policy.” tarjima: “hukumat yangi siyosatni e’lon qildi.” bu tarjimada rasmiy, neytral uslub tanlanadi.

O‘zbek va ingliz tillari turli til oilalariga mansub bo‘lsa-da, ularning lug‘at tarkibini tashkil qiluvchi leksemalarning yasash xossalari o‘xshashdir. Tarjimon dasturining lingvistik modulini shakllantirishda birinchi galdan morfologik tahlil muhim ahamiyatga ega. Zero, matnni tarjima qilishda dastlab analiz va undan keyin sintez jarayoni amalga oshadi. Avvalo, matnning morfologik holatini muvofiqlashtirishi lozim. O‘zbek tilining izohli lug‘ati (Madvaliyev A., 2006) hamda ingliz tilining ABBYLingvo 12 dan foydalangan holda so‘z turkumlari lug‘ati tuzildi. So‘z turkumiga kiruvchi leksemalarning miqdori chegaralangan va uslubiy jihatdan tanlab olindi. Shunga ko‘ra semantik tahlildan so‘ng, har bir so‘z turkumining mantiqiy tahlili, ya’ni leksema shakllarning me’yoriy va me’yordan tashqarida bo‘lgan vaziyatlari o‘rganildi. (Abdurahmonova N., 2018:31) O‘zbek tilida qo‘shimchalarning leksemaga qo‘shilish tartibi quyidagicha:

- 1) prefix- ham
- 2) asos- qishloq
- 3) so‘z yasovchi qo‘shimcha- lik
- 4) lug‘aviy shakl hosil qiluvchi qo‘shimcha-lar
- 5) sintaktik shakl hosil qiluvchi qo‘shimcha-imiz, dan *hamqishloqliklarimizdan.*

Ingliz tilida esa

- 1)Prefix-co
- 2)root -work
- 3) lexical suffix -er
- 4) grammatical suffix-s

Coworkers dan iborat bo‘lishi mumkin.

Ingliz tilida so‘z tartibi qat’iy: Subject + Verb + Object + Time. Ya’ni, vaqt odatda gap oxirida bo‘ladi, fe’l doimo subjektidan keyin keladi. O‘zbek tilida so‘z tartibi moslashuvchan: vaqt, joy yoki boshqa qo‘shimchalarni gap boshiga yoki oxiriga qo‘yish mumkin, ma’noga urg‘u berish mumkin. (Abdurahmonova N., 2018:33) MT grammatik jihatdan to‘g‘ri tarjima qilishi mumkin, lekin tabiiy o‘zbekcha ohangni bera olmaydi. Masalan, “yangi kitob” o‘rniga “yangi bir kitob” deyish o‘zbek tilida tabiiyroq.

MT soʻz tartibi jihatidan texnik jihatdan toʻgʻri, lekin tilning tabiiy ohangini yetkazolmaydi. Qolaversa frazeologik birikmalarni ham mashina tarjimasi tushunmaydi, inson tarjimasi esa kontekstga mos tarzda ifodalaydi.

Tadqiqot natijalari mashina tarjimasi va inson tarjimasi oʻrtasida sezilarli tafovutlar mavjudligini koʻrsatdi. Oʻtkazilgan statistik tahlilga koʻra, inson tomonidan bajarilgan tarjima barcha baholash mezonlari boʻyicha, ayniqsa idiomatik birliklar va madaniy mazmuni toʻgʻri ifodalashda, avtomatik tarjimaga nisbatan ancha ustun ekani aniqlandi. Avtomatik tarjima, ayniqsa murakkab sintaktik tuzilmalar va idiomalar bilan ishlashda qiynalganligi sababli ayrim jumalarda maʼno buzilishlari kuzatildi. Inson tarjimasi esa grammatik jihatdan izchil, mazmunan aniq va kontekstga mos ravishda shakllangan.

Bu farqlarni yanada yaqqolroq koʻrsatish maqsadida “Kichik Shahzoda” (“The Little Prince”) asaridan kichik parcha tarjima qilinib solishtirildi:

Asl matn (ingliz tilida): “All grown-ups were once children... but only few of them remember it”.

Inson tarjimasi (oʻzbek tilida): “Barcha kattalar bir vaqtlar bola boʻlgan... biroq ularning faqat oz qismi buni eslaydi”.

Google Translate (oʻzbek → ingliz qayta tarjima): “All adults were once children... but only a small part of them remembers it”.

Mashina tarjimasi (Google Translate): Biroz notoʻgʻri; “a small part of them” (ularning kichik qismi) iborasi asl matndagi “few of them” (ularning oz qismi) maʼnosini toʻliq aks ettirmaydi. Grammatik jihatdan toʻgʻri, lekin tabiiy emas (“small part of them” gʻalati eshitiladi).

MT soʻnggi yillarda aniqlik va ravonlik borasida ancha ilgʻor natijalarga erishgan boʻlsa-da, u murakkab grammatik tuzilmalar, madaniy kontekstlar va idiomatik iboralarni toʻgʻri tarjima qilishda hali ham sezilarli cheklovlarga ega.

Tadqiqotning asosiy kuzatuvlaridan biri shundaki, MT oʻzbek tilining agglutinativ tuzilmasini yetarli darajada qayta ishlay olmaydi. Oʻzbek tilidagi affikslarning koʻpligi va grammatik yuklamasi sababli mashina tarjimasi baʼzan maʼnoni notoʻgʻri talqin qiladi, natijada tabiiyligi past boʻlgan yoki mazmuni buzilgan jumlar paydo boʻladi. Inson tarjimonlari esa til sezgisi va kontekstni chuqur anglash orqali bunday murakkabliklarni samarali boshqaradi. Ravonlik boʻyicha ham HT MTdan ancha ustun turadi. Mashina tomonidan yaratilgan jumlar grammatik jihatdan toʻgʻri boʻlishi mumkin, biroq ular koʻpincha tabiiylik, izchillik va uslubiy moslikdan mahrum boʻladi. Bu ayniqsa badiiy matnlar, dramatik kontekstlar va ogʻzaki nutqqa xos ifodalar uchun juda muhim. Inson tarjimonlari jumalarni qayta tuzib, ularni mazmunan ham, usluban ham moslashtirishga muvaffaq boʻladi (Way A., 2023:72).

Madaniy sezgirlik esa MTning eng katta kamchiliklaridan biri sifatida namoyon bo'ldi. Mashina madaniy jihatdan muhim ma'nolarni ko'pincha noto'g'ri aks ettiradi yoki butunlay tushirib qoldiradi. Idiomalar va madaniy xos iboralar ko'pincha so'zma-so'z tarjima qilinib, mantiqsiz natijalar yuzaga keladi. Inson tarjimonlari esa mos ekvivalentlarni topish yoki jummalarni qayta shakllantirish orqali madaniy mazmuni saqlaydi. Bu natijalar avvalgi ilmiy tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, MT lug'aviy darajadagi tarjimada samarali bo'lsa-da, madaniy ma'no va pragmatik nozikliklarni yetarlicha chuqur anglay olmasligini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqot o'zbek-ingliz til juftligida mashina va inson tarjimasining ustun va zaif tomonlarini ochib berdi. Mashina tarjimasi tezlik va qulaylikni taqdim etsa-da, aniqlik, ravonlik va madaniy moslikda yetarlicha samarali emas. Inson tarjimasi esa ko'proq vaqt talab qilganiga qaramay, mazmuniy aniqlik va madaniy to'g'rilikni ta'minlaydi. (Abdurahmonova N., 2018:75) Kelgusida MT tizimlarini yanada takomillashtirish uchun kontekstual tahlil, idiomatik ifodalarning chuqur talqini va semantik anglash kabi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur. Oxir-oqibat, inson tarjimoni va sun'iy intellektning birgalikdagi ishlatilishi tarjima jarayonining sifatini oshirish hamda madaniy yaxlitlikni saqlashning eng samarali yo'li bo'lib qoladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy tarjima jarayoni tobora raqamlashtirilayotgan bir davrda MT va HT o'rtasidagi munosabat o'zaro raqobatdan ko'ra, hamkorlik va to'ldiruvchilik bosqichiga o'tmoqda. Bir tildagi matnni ikkinchi bir tilga tarjima qilishning muayyan aspektga ko'ra turlari mavjud: yozma tarjima – sinxron tarjima, so'zma-so'z tarjima – mazmuniy tarjima, ko'p tilli tarjima – ikki tilli tarjima va h.k. Shu jihatdan mashina tarjimasi–inson tarjimasi o'zaro taqqoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MT tizimlari, ayniqsa neyron mashina tarjimasi (NMT), so'nggi yillarda grammatik aniqlik, tezlik va texnik matnlarni qayta ishlash bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishgan. Shunga qaramay, madaniy kontekst, idiomatik ifodalar, badiiy va hissiy ma'no jihatidan ularning imkoniyatlari hali cheklanganligicha qolmoqda.

Inson tarjimonining o'rni tarjima sifatini belgilovchi asosiy omil bo'lib qolmoqda. Inson tafakkuri tildagi ma'no ko'p qatlamliligi, madaniy konnotatsiyalar va subyektiv hissiyotlarni tushunish va to'g'ri ifodalash qobiliyatiga ega. Inson intellektual qobiliyati, tajriba ko'nikmalari, professional bilimi, fikrlash qobiliyatiga egaligiga ko'ra inson tomonidan bajariladigan tarjimani hech kim inkor etmaydi. Ammo globallashtirish va integrallashtirish jarayonida axborotlarni tez o'zlashtirish, iqtisodiy jihatdan tejamkorlikka erishish, vaqtning unumdorligi ma'lumotlar mazmunining bir xilligiga erishish uchun mashina (kompyuter)ning imkoniyati katta. Har qanday til o'z rivojlanishi mobaynida turli bosqichlarni bosib o'tadi. Buning oqibatida tilning lug'at tarkibi va grammatik qurilishida muayyan o'zgarishlar yuzaga keladi.

Mashina tarjimasining lingvistik asoslarini o‘rganish, uni davrlashtirish, u haqidagi qarashlarni o‘rganish kelajakda shunga doir tadqiqot yo‘nalishlarini belgilashga yordam beradi. Shunday qilib, mashina tarjimasini va inson tarjimasining uyg‘unligi zamonaviy tarjimashunoslikning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir. sun‘iy intellekt vositalari inson ishini soddalashtiradi, ammo uni butunlay almashtira olmaydi. inson tafakkuri, madaniy sezgirlik va tilning estetik qiymatini anglash qobiliyati hali uzoq yillar davomida tarjima jarayonining markazida bo‘lib qoladi.

Yuqorida olib borilgan tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, zamonaviy tarjima jarayonida mashina tarjimasini tizimlari va inson tarjimonlari o‘rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mashina tarjimasini tezkorlik va katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkoniyatini bersa, inson tarjimoni matnning mazmunini, uslubini hamda madaniy jihatlarini chuqurroq anglab, uni yanada aniq va tabiiy shaklda ifodalay oladi. Shu sababli tarjima jarayonida mashina tarjimasidan dastlabki yordamchi vosita sifatida foydalanish, keyinchalik esa inson tarjimoni tomonidan tahrir va uslubiy jihatdan takomillashtirish samarali natija berishi mumkin.

Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillari asosida mashina tarjimasini tizimlarini yanada takomillashtirish uchun lingvistik ma’lumotlar bazasi, parallel matnlar va elektron korpuslarni boyitish muhim hisoblanadi. Bu esa mashina tarjimasining aniqligi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurahmonova N. (2012). Mashina tarjimasining lingvistik asoslari. – Toshkent: Akademiya, 2012. – 56 b.
2. Abdurahmonova N. (2018). Mashina tarjimasining lingvistik ta’minoti. – Toshkent, 2018. – 30-75 b.
3. Andy Way. (2023). Machine Translation research. 2023. – 71-72 p.
4. Axmedov Sh., Sunnatullayeva M. (2025). Tarjima jarayonida inson va mashina omili. Journal of Iqro, 18, 2025.
5. Bahdanau D., Cho K. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. ICLR Proceedings, 2015.
6. Franz Jozef Och, Hermann Ney. (2009). What can machine translation learn from speech recognition? 2009. – 4, 32-47.
7. G‘ofurov I., Mo‘minov O., Qambarov N. (2012). Tarjima nazariyasi. –Toshkent: Konferensiya, 2012. – 72 b.
8. Ismailova G. (2025). Mashina va inson tarjimasini: O‘zbekcha-Inglizcha tarjimalarning aniqligi va madaniy sezgirligini baholash. Kokand University Herald, 3(1), 2025. – 10 b.

9. Khatamova Z. (2024). Inson tarjimasini hamda mashina tarjimasini muammo va yechim. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot" nomli ilmiy to'plam materiallari, 10, 2024. – 51 b.

10. Mamedova M.G., Mamedova Z.Yu. (2005). Mashinnyy perevod: evolyutsiya i osnovnyye aspekty modelirovaniya. Baku, 2005. – 94-98 s.

11. Norqobilova F. (2023). Contrastive analyses of English and Uzbek IT terminology. 2023. – 22, 42-56.

12. O'zbek tilining izohli lug'ati. (2006). 5 jild. (A. Madvaliev tahriri ostida). Toshkent, 2006. – 84-85 b.

REFERENCES:

1. Abdurahmonova N. (2012). Mashina tarjimasining lingvistik asoslari. – Toshkent: Akademiya, 2012. – 56 b. (In Uzbek)

2. Abdurahmonova N. (2018). Mashina tarjimasining lingvistik ta'minoti. – Toshkent, 2018. – 30-75 b. (In Uzbek)

3. Andy Way. (2023). Machine Translation research. 2023. – 71-72 p.

4. Axmedov Sh., Sunnatullayeva M. (2025). Tarjima jarayonida inson va mashina omili. Journal of Iqro, 18, 2025. (In Uzbek)

5. Bahdanau D., Cho K. (2015). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. ICLR Proceedings, 2015.

6. Franz Jozef Och, Hermann Ney. (2009). What can machine translation learn from speech recognition? 2009. – 4, 32- 47.

7. G'ofurov I., Mo'minov O., Qambarov N. (2012). Tarjima nazariyasi. –Toshkent: Konferensiya, 2012. – 72 b. (In Uzbek)

8. Ismailova G. (2025). Mashina va inson tarjimasini: O'zbekcha-Inglizcha tarjimalarning aniqligi va madaniy sezgirligini baholash. Kokand University Herald, 3(1), 2025. – 10 b. (In Uzbek)

9. Khatamova Z. (2024). Inson tarjimasini hamda mashina tarjimasini muammo va yechim. O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot" nomli ilmiy to'plam materiallari, 10, 2024. – 51 b. (In Uzbek)

10. Mamedova M.G., Mamedova Z.Yu. (2005). Mashinnyy perevod: evolyutsiya i osnovnyye aspekty modelirovaniya. Baku, 2005. – 94-98 s.

11. Norqobilova F. (2023). Contrastive analyses of English and Uzbek IT terminology. 2023. – 22, 42-56. (In Uzbek)

12. O'zbek tilining izohli lug'ati. (2006). 5 jild. (A. Madvaliev tahriri ostida). Toshkent, 2006. – 84-85 b. (In Uzbek)